

**ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ПУТЬ К ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОЧНОЙ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА В УПРАВЛЕНИИ
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ**

Бабабекова Гулчехра Бахтияровна

Ташкентский Университет прикладных наук (UTAS), кафедра ”Экономика”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10807574>

***Аннотация.** В данной статье изложены значение и основные аспекты финансовой грамотности населения, педагогов. Проведена анализ понятия финансовая грамотность ведущих ученых и соискателей. Указаны основные направления развития как благоприятная среда для образования в системе общего среднего образования.; поднятие на новый уровень системы общего среднего образования; повышение статуса педагогических кадров, развитие их знаний и квалификации в соответствии с международными стандартами; широкое привлечение частного сектора для развития общего среднего образования; обучение учащихся современным знаниям и навыкам путем развития системы профессионального образования.; широкое внедрение инновационной деятельности во всех направлениях, поддержка научных исследований и инновационных инициатив. В заключении отражены основные аспекты развития финансовой грамотности.*

***Ключевые слова:** финансовая грамотность, экономика, политика, финансы, налоги, бюджет, банковское дело, экономическое образование, финансовое благополучие, благополучие и жизнь человека, качество ценностей, знания, компетентность, навыки.*

***Abstract.** This article outlines the meaning and main aspects of financial literacy of the population and teachers. The concept of financial literacy of leading scientists and applicants was analyzed. The main directions of development are indicated as a favorable environment for education in the general secondary education system.; raising the general secondary education system to a new level; improving the status of teaching staff, developing their knowledge and qualifications in accordance with international standards; widespread involvement of the private sector for the development of general secondary education; teaching students modern knowledge and skills through the development of a vocational education system; widespread introduction of innovative activities in all directions, support for scientific research and innovative initiatives. The conclusion reflects the main aspects of the development of financial literacy.*

***Keywords:** financial literacy, economics, politics, finance, taxes, budget, banking, economic education, financial well-being, well-being and human life, quality of values, knowledge, competence, skills.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada aholi va o'qituvchilarning moliyaviy savodxonligining mazmuni va asosiy jihatlari ko'rsatilgan. Yetakchi olimlar va talabgorlarning moliyaviy savodxonligi tushunchasi tahlil qilindi. Umumiy o'rta ta'lim tizimida ta'lim uchun qulay muhit sifatida rivojlanishning asosiy yo'nalishlari ko'rsatilgan.; umumiy o'rta ta'lim tizimini yangi bosqichga ko'tarish; professor-o'qituvchilarning maqomini oshirish, ularning bilim va malakasini xalqaro standartlar asosida rivojlantirish; umumiy o'rta ta'limni rivojlantirish uchun xususiy sektorni keng jalb etish; kasb-hunar ta'limi tizimini rivojlantirish orqali o'qituvchilarga zamonaviy bilim va ko'nikmalarni o'rgatish; barcha yo'nalishlarda innovatsion faoliyatni keng joriy etish, ilmiy tadqiqotlar va innovatsion tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash. Xulosa moliyaviy savodxonlikni rivojlantirishning asosiy jihatlari aks ettiradi.*

Kalit so'zlar: moliyaviy savodxonlik, iqtisodiy siyosat, moliya, soliq, byudjet, bank, iqtisodiy ta'lim, moliyaviy farovonlik, inson farovonligi va hayot, qadriyatlar sifati, bilim, malaka ko'nikma.

Повышение финансовой грамотности является ключевым компонентом успешной интеграции науки и производства в управлении качеством образования. В современном мире знания и технологии развиваются с невиданной скоростью, и важно, чтобы специалисты в области образования были не только компетентны в своих областях знаний, но и обладали достаточными знаниями и навыками в финансовой сфере. В настоящее время финансовая грамотность становится все более важной компетенцией, которая необходима каждому человеку. Но особое значение она имеет для педагогов, ведь они не только передают знания своим ученикам, но и играют ключевую роль в формировании их финансовых навыков и осознанного отношения к финансовым ресурсам, финансовым отношениям. В частности, формировании финансовых, налоговых и соответственно экономических отношений.

Финансовая грамотность в образовании – это не только умение владеть экономическими знаниями. Это также умение принимать стратегические решения, базируясь на анализе финансовых показателей, оптимизировать расходы и повышать эффективность работы учебных заведений.

Повышение финансовой грамотности сотрудников образования важно не только для улучшения финансовых показателей учебных заведений, но и для обеспечения качества образовательного процесса. Когда учебные заведения умеют правильно управлять своими финансами, они могут обеспечить доступ к качественному образованию, обновлять оборудование, модернизировать учебные программы и развиваться как образовательные центры высокого уровня.

В Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы особое место уделено на реформу образования и обучение учащихся современным знаниям и навыкам. В этом направлении намечено «Поднятие на новый уровень системы дошкольного образования и обеспечение полного охвата детей; Реализация программы «Благоприятная среда для образования» в системе общего среднего образования.; Поднятие на новый уровень системы общего среднего образования; Повышение статуса педагогических кадров, развитие их знаний и квалификации в соответствии с международными стандартами; Широкое привлечение частного сектора для развития общего среднего образования; Обучение учащихся современным знаниям и навыкам путем развития системы профессионального образования.; Широкое внедрение инновационной деятельности во всех направлениях, поддержка научных исследований и инновационных инициатив» [1., 6].

Вышеизложенные направления предназначены для повышения и развития знаний и навыков в широком спектре, в частности, развитие экономических и финансовых знаний, которые направлены на повышение финансовой грамотности с одной стороны учащихся и с другой стороны педагогического персонала.

При этом на данной статье мы хотели обратить Ваше внимание на сущность, и основные аспекты финансовой грамотности.

Данное направление проведены научные исследования и настоящее время проводятся научные работы соответственно многими научными работниками, ведущими специалистами во многих сферах отрасли. Но при этом каждое из них отражаются с разной

стороны поднятия вопроса, т.к. в дошкольных и образовательных учреждениях со стороны воспитанников и учащихся возникают вопросы касающихся финансов, налогов, государственного бюджета, бухгалтерии и других. В данной ситуации от педагогического персонала соответствующим образом потребуются ответ этим вопросам. Данная ситуация требует обучения или повышения квалификации в направлении финансовой грамотности.

Авторы статьи ведущих экономистов А.В.Вахабова, О.С. Дусмухамедова «Совершенствование теоретических основ понятия финансовой грамотности» отмечают что, « для правильного и точного анализа уровня финансовой грамотности населения в проведении исследования нужно исходить от масштаба вопроса. Масштаб финансовой грамотности можно сгруппировать как индивидуальный, по хозяйству, региону, бизнесу, по определенной отрасли экономики и в целом по, государству. На основе группировки и анализа возникает возможность оценить уровень финансовой грамотности населения и влияние его на экономику. [2., 23-24].

Для развития финансовой грамотности педагогов существует множество способов и ресурсов, таких как курсы и тренинги по финансовой грамотности, онлайн-ресурсы и приложения, специализированные книги и журналы. Главное, чтобы педагоги проявляли интерес и заинтересованность в развитии своих финансовых знаний и навыков, и стремились к их постоянному развитию и совершенствованию.

По анализу Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) на определение финансовой грамотности высказывают следующее мнение: «На сегодняшний день всеми признано, что в результате развития финансовых рынков, а также демографических, экономических и политических изменений финансовая грамотность стала жизненно важным навыком» [3, с.44].

Продолжая мнение аналитиков, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) под финансовой грамотностью понимает «комбинацию осведомленности, знаний, навыков, установок и поведения, которые необходимы для принятия правильных финансовых решений и достижения индивидуального финансового благополучия» [4, с. 129].

Всемирный Банк лаконично определяет термин финансовой грамотности как «способность человека принимать обоснованные решения по использованию и управлению своими деньгами» [5, с. 15].

Различные трактовки определения финансовой грамотности представлены в работах зарубежных ученых. А.В. Зеленцова характеризует финансовую грамотность как «способность физических лиц управлять своими финансами и принимать эффективные финансовые решения» [6, с. 7].

О.Е. Кузина пишет: «Финансовую грамотность принято определять как знание о финансовых институтах и предлагаемых ими продуктах, а также умение их использовать при возникновении потребности и понимание последствий своих действий» [7, с. 157].

Развитие финансовой грамотности педагогов играет важную роль в формировании финансовой культуры учеников. Если педагоги сами грамотны в финансовых вопросах и способны передать эти знания и навыки своим ученикам, то это поможет им лучше понять и управлять своими финансами, достичь финансовой независимости и благополучия.

Исходя из вышеизложенных мнений, по нашему мнению для повышения финансовой грамотности у педагогического персонала целесообразно обратить особое внимание обучение основам финансов, налогов, бухгалтерии, банковской системы и

вообщем экономическим знаниям. На основе этого по нашему мнению основные аспекты развития финансовой грамотности у педагогов должны включать следующие:

1. Обучение основам финансов. Педагогам необходимо овладеть базовыми понятиями и принципами финансовой деятельности, такими как бюджетирование, инвестирование, кредитование, налогообложение и др. Они должны знать, как правильно управлять своими финансами и принимать рациональные финансовые решения.

2. Развитие навыков планирования и бюджетирования. Педагогам необходимо научиться составлять свой личный бюджет, определять свои финансовые цели и планировать свои доходы и расходы. Это поможет им управлять своими финансами эффективно и избегать лишних расходов.

3. Обучение инвестированию. Педагогам необходимо знать основы инвестирования и различные инструменты инвестирования, такие как акции, облигации, паи в инвестиционных фондах и др. Это позволит им эффективно использовать свои финансовые ресурсы и получать доходы от своих инвестиций.

4. Развитие навыков финансового планирования на длительную перспективу. Педагогам необходимо уметь планировать свои финансовые потребности на долгосрочный период, такой как пенсионное обеспечение, создание резервных фондов и др. Это позволит им обеспечить свое финансовое благополучие на будущее.

5. Развитие навыков управления финансовыми рисками. Педагогам необходимо знать, как правильно оценивать и управлять рисками связанными с финансовыми операциями. Они должны быть готовы к возможным рискованным ситуациям и уметь правильно реагировать на них.

Таким образом, повышение финансовой грамотности населения и сотрудников образования является не только инструментом улучшения финансовых показателей учебных заведений, но и путем к обеспечению прочной интеграции науки и производства в управлении качеством образования. Это способствует повышению качества образования и развитию образовательной сферы в целом.

REFERENCES

1. «Стратегия развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП-60
2. Вахабов А.В., Дусмухамедов О.С. Совершенствование теоретических основ понятия финансовой грамотности Иқтисод ва молия /Экономика и финансы 2022, 5(153) https://elibrary.ru/download/elibrary_49278495_51100900.pdf
3. Онушкин В.Г. Проблема грамотности в контексте социальных перемен [Текст]. / В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев. // Человек и общество. – 2006. № 8-9. 44-49 с.
4. Кузина О.Е. Финансовая грамотность и финансовая компетентность: определение, методики измерения и результаты применения в России [Текст]. / О.Е. Кузина. // Вопросы экономики. – 2015. № 8. 129-148 с.
5. Овчинников М. Обзор международной практики реализации стратегий и программ в области финансовой грамотности [Текст]. / М. Овчинников. – М.: Наука, 2008. 215 с.
6. Зеленцова А.В. Повышение финансовой грамотности населения: международный опыт и российская практика [Текст]. / А.В. Зеленцова, Е.А. Блискавка, Д.Н. Демидов. – М., 2012. 112 с

7. Кузина О.Е. Финансовая грамотность молодежи [Текст]. / О.Е. Кузина. // Мониторинг общественного мнения. – 2009. № 4 (92). 157-177 с.